

Interactive Approach in Education: Advantages and Challenges

Illia Hunko ^{1*}

¹ Rivne State University of Humanities, Rivne (Ukraine). A 6th-year student of the Faculty of Psychology and Natural Sciences.

* **Corresponding author**, e-mail: dekanat.ppf@rshu.edu.ua

ARTICLE INFO

Received:

23 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.14419337](https://doi.org/10.5281/zenodo.14419337)

Citation in APA style

ABSTRACT

The concept of interactive teaching methods was investigated. The advantages of the interactive approach were identified: maximum involvement of students in learning, positive impact on motivation, and a sense of exclusivity in the educational process. The challenges of the interactive process were separately identified: technical barriers, a sense of alienation, and the complexity of exercising control.

Key words:

pedagogy, interactive teaching methods, education, higher education students

Hunko, I. (2024). Interactive approach in education: advantages and challenges. *2024 3rd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 31es6), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14419337>

Інтерактивний підхід в освіті: переваги та виклики

Ілля Олександрович Гунько ^{1*}

¹ Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне (Україна). Студент 6-го курсу психолого-природничого факультету.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: dekanat.ppf@rshu.edu.ua

СТАТТЯ

отримана:

23 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

АНОТАЦІЯ

Було досліджено поняття інтерактивних методів навчання. Визначено переваги інтерактивного підходу: максимальна залученість здобувачів у навчання, позитивний вплив на мотивацію, відчуття виключності у навчальний процес. Окремо визначені виклики інтерактивного процесу: технічні бар'єри, почуття відчуженості, складність здійснення контролю.

Ключові слова:

педагогіка, інтерактивні методи навчання, освіта, здобувачі вищої освіти

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/zenodo.14419337](https://doi.org/10.5281/zenodo.14419337)

Цитування:

Гунько І. О. Інтерактивний підхід в освіті: переваги та виклики. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education*: 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 31es6. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14419337>

Introduction / Вступ

Інтерактивний підхід до освіти по-суті є одним із ключових аспектів її модернізації освіти, особливо у контексті глобальних змін і постійного технологічного розвитку. Впровадження у систему освіти інтерактивного підходу є відповіддю на виклики сучасного світу, де важливими стають не лише знання, а й уміння ефективно співпрацювати, критично мислити та адаптуватися до нових умов. Наприклад, відомо, що перехід до дистанційного навчання, особливо під час пандемії COVID-19, актуалізував використання інтерактивних методів у цифровому середовищі. Багаточисленні онлайн-платформи дозволяли створювати середовище, в якому могла відбуватися активна взаємодія здобувачів освіти і педагогів через такі інструменти, як віртуальні дошки, опитування, дискусійні форуми тощо.

Мета дослідження: проаналізувати поняття інтерактивного підходу до освіти, виокремити переваги та виклики, які він детермінує.

Results / Результати

Один новаторських напрямів розвитку освіти - це інтерактивний підхід до навчання, який дозволяє активно залучати здобувачів освіти до процесу навчання, розвивати їхні м'які навички та покращувати академічну успішність. Інтерактивні методи навчання передбачають активну участь учнів у процесі засвоєння знань. На відміну від традиційного підходу, де учні є пасивними слухачами, інтерактивні технології стимулюють їх до активної співпраці, взаємодії та самостійного мислення. Серед найпопулярніших методів можна виділити мозковий штурм, рольові ігри, дискусії, аналіз кейсів та групові проекти. Ці методики сприяють розвитку критичного мислення, комунікативних та аналітичних навичок.

Загалом інтерактивні методи навчання спрямовані на активну взаємодію не лише між здобувачами та педагогами, але й у середині самої академічної групи чи класу, підкреслюючи їхню домінуючу роль у процесі навчання. Робота в малих групах створює можливості для участі кожного, навіть сором'язливих, сприяючи розвитку навичок співпраці та міжособистісного спілкування. Це особливо важливо в умовах, коли велика кількість учасників ускладнює таку взаємодію. До інтерактивних методів навчання прийнято відносити різноманітні техніки, наприклад: «ротаційні трійки», «карусель», «акваріум», «навчаючи - навчаюся» «ажурна пилка», «дерево рішень», а також симуляційні ігри, наприклад, методи «ПРЕС» і «займи позицію». Такі підходи допомагають активізувати навчальний процес, розвиваючи креативність, критичне мислення та комунікативні навички учасників (Pometun, & Prozhenko, 2006). Такі підходи включають проблемне та пошукове навчання, які стимулюють інтерес до матеріалу, розвивають критичне мислення й сприяють усвідомленню практичного значення знань. Це відповідає сучасним тенденціям в освіті, де акцент робиться на формування креативності, гнучкості та здатності до саморозвитку.

Інтерактивні методи навчання сприяють активному залученню здобувачів до процесу. Наприклад, під час мозкового штурму здобувачі можуть вільно висловлювати свої ідеї, бути креативними, не відчувати страху зробити помилку у своїх судженнях чи припущеннях. Такий підхід до навчання підвищує рівень їхньої зацікавленості, розвиває уяву та стимулює до пошуку нових рішень. Зрештою створюється своєрідний «ефект занурення», коли здобувачі відчувають себе включеними у навчальний процес, що значним чином може підвищити мотивацію до навчання (Sysoieva, 2011). М'які навички, такі як співпраця, ефективне спілкування та вирішення конфліктів, стають все більш важливими в сучасному світі. Колективні проекти та обговорення дозволяють учням розвивати ці навички в безпечному навчальному середовищі, готуючи їх до реальних викликів (Kolisnyk-Humeniuk, 2013). Інтерактивне навчання сприяє глибшому засвоєнню матеріалу та підвищує академічну успішність. Наприклад, під час роботи над практичними кейсами учні не лише засвоюють теоретичний матеріал, але й навчаються застосовувати його на практиці, що сприяє формуванню глибших знань (Pometun, 2004).

Один із ключових аспектів інтерактивного навчання – розвиток критичного мислення. Аналіз кейсів, вирішення проблемних ситуацій та моделювання реальних подій допомагають здобувачам оцінювати різні точки зору, робити обґрунтовані висновки та пропонувати власні

рішення. Для ефективного впровадження інтерактивних методів педагоги повинні володіти високим рівнем професійної підготовки. Відсутність відповідної кваліфікації може призвести до неефективного використання методик та втрати інтересу до навчання серед здобувачів (Sysoieva, 2011). Використання інтерактивних технологій часто потребує сучасного обладнання, доступу до інтернету та спеціальних навчальних ресурсів. На жаль, багато навчальних закладів, особливо у віддалених регіонах, не мають необхідної матеріально-технічної бази, що обмежує можливості впровадження інтерактивних методів (Kolisnyk-Humeniuk, 2013). Отже, інтерактивний підхід є потужним інструментом, що дозволяє не лише покращити якість освіти, але й адаптувати її до сучасних викликів. Завдяки своїй здатності залучати учнів, розвивати їхні навички та стимулювати критичне мислення, інтерактивні методи навчання мають значний потенціал для реформування освітньої системи. Проте для їх ефективного впровадження необхідно вирішити питання підготовки педагогів та забезпечення навчальних закладів сучасними ресурсами.

Conclusions / Висновки

Отже, інтерактивний підхід до розвитку освіти є не лише сучасною тенденцією, а й необхідністю, обумовленою реформами, такими як НУШ, і стрімким розвитком технологій. Однак ефективність його впровадження залежить від подолання технічних, організаційних і методичних бар'єрів, а також від підготовки педагогів і здобувачів різного рівня освіти. Наприклад, у школах інтерактивні методи дозволяють реалізувати концепції Нової української школи (НУШ), які спрямовані на створення особистісно орієнтованого середовища через використання групових проєктів, рольових ігор та інтегрованих занять. У закладах вищої освіти інтерактивний підхід сприяє формуванню професійних навичок через кейс-методи, дебати та симуляції.

References

- Kolisnyk-Humeniuk, Yu. (2013). Suchasni interaktyvni tekhnolohii navchannia [Modern interactive learning technologies]. *Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity: naukovo-metodychnyi zhurnal – Pedagogy and Psychology of Vocational Education*, (5), 118–124. (in Ukrainian).
- Pometun, O. (2004). Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid. [Interactive learning technologies: theory, practice, experience]. Kyiv: A.S.K. (in Ukrainian).
- Pometun, O. I., & Prozhenko, L. V. (2006). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia. [Succulent charm. Interactive technology]. *Naukovo-metodychnyi posibnyk – Scientific-methodological review*. (in Ukrainian).
- Sysoieva, S. O. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh: navchalno-metodychnyi posibnyk [Interactive technologies of adult education: teaching and methodical manual] Kyiv: VD "EKMO" (in Ukrainian).
- Yevtushevskiy, V. (2008). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom u vyshchyykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Management of innovative development in higher educational institutions of Ukraine.]. *Problemy osvity – Problems of Education*, (54). (in Ukrainian).